

УГЛЕРОДЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА
НЕФТ СМОЛАСИ МИҚДОРНИ ТАЪСИРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА НЕФТЯНОЙ
СМОЛЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

INVESTIGATING THE EFFECT OF PETROLEUM RESIN CONTENT
ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF CARBON MATERIALS

Убайдуллаев Мамасидиқ Махамматсолиевич

Наманган давлат техника университети, PhD, доцент

Исроилов Низомжон Нозимжон ўғли

Наманган давлат техника университети, стажёр

ўқитувчи

Солиев Ахмад Темурбек ўғли

Наманган давлат техника университети, 27-28-МТ-21

гуруҳ талабаси

Аннотация. Ушбу мақолада нефт смоласи миқдорининг углеродли материалнинг механик хусусиятларига — жумладан, эгилишдаги ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, қаттиқлик ва зарбий қовушқоқликка таъсири экспериментал жиҳатдан ўрганилди. Олинган натижалар нефт смоласи асосида модификация қилинган углеродли материалларнинг механик жиҳатдан оптимал таркибини аниқлаш ва уларни конструкцион материал сифатида қўллаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье экспериментально исследовано влияние количества нефтяной смолы на механические свойства углеродного материала, в частности, на предел прочности при изгибе и сжатии, твердость и ударную вязкость. Приведены данные по определению механически оптимального состава модифицированных углеродных материалов на основе нефтяной смолы и их применению в качестве конструкционного материала.

Abstract. This article presents an experimental study on the effects of oil resin content on the mechanical properties of carbon material, including flexural and compressive strength limits, hardness, and impact toughness. The obtained results provide information on determining the optimal mechanical composition of carbon materials modified with oil resin and their application as structural materials.

Калим сўзлар: нефт смоласи, қовушқоқлик, металлургия, қаттиқлик,

зарбий қовушқоқлиги, зичлик, кокс.

Ключевые слова: нефтяная смола, вязкость, металлургия, твердость, ударная вязкость, плотность, кокс.

Keywords: petroleum resin, viscosity, metallurgy, hardness, impact toughness, density, coke.

Кириш.

Ҳозирги кунда ривожланиб бораётган Ўзбекистоннинг бир қатор тармоқларида айниқса металлургия, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, кимёвий, кимёвий машинасозлик, нефть-газ қазиб олиш ва қайта ишлаш, автомобиль ва темир йўл транспорти, электр жихозларини ишлаб чиқариш ва яна кўплаб бошқа тармоқларида углеграфит асосли материалларга бўлган талаб ортиб бормоқда[1]. Чунки углеграфит материаллар шу соҳаларда қўлланиладиган материалларга қўйилган физик – механик ва эксплуатацион хоссаларга эга [2].

Жаҳонда металларни эритишда қўлланиладиган электр ёй печлари учун графит электродларини нефт кокси кукуни ва нефт смоласининг аралашмасини пресшлаш ва графитлаш орқали ишлаб чиқариш бўйича кенг кўламда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда[3]. Ушбу йўналишда материалга боғловчи компонент сифатида киритиладиган моддаларнинг янги турларини ишлаб чиқиш, унинг графитланиш даражасини ва миқдорини материал хоссаларига таъсирини аниқлаш муҳим аҳамият касб этмоқда[4]. Шу билан бирга углерод ва графит материалларини ишлаб чиқаришдаги таннархларини камайтириш мақсадида уларнинг физик-механик ва эксплуатацион хоссаларини сезиларли даражада пасайтирмайдиган турли углеродли моддалар асосида янги боғловчи компонентларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор берилмоқда[5].

Наманган давлат техника университетининг “Механика муҳандислиги” кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан электротехника, металлургия ва конструкцион материаллар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган углеграфит материалларни олишда боғловчи сифатида нефтни қайта ишлаш жараёнида олинган нефт смоласидан фойдаланиб намуналар олинди.

Адабиётларнинг таҳлили

Нефт смоласи билан модификацияланган углеродли материалларнинг механик хусусиятларини яхшилаш масаласи сўнгги йилларда материалшунослик ва композицион материаллар соҳасидаги кўплаб илмий тадқиқотлар марказида турибди. Адабиётларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, нефт смолалари углеродли матрицалар билан юқори даражада химиявий ва физик мослашувга эга бўлиб, уларнинг мустаҳкамлик, қаттиқлик, зарбий қовушқоқлик ва бошқа эксплуатацион кўрсаткичларини яхшилашга хизмат

қилади.

Новиков В.Ф. ва ҳаммуаллифлар (2018) ўз тадқиқотларида нефт смолаларининг полимеризация хусусиятлари ва уларнинг углеродли структурага таъсирини ўрганиб, смола миқдорининг маълум оптимал даражада оширилиши натижасида эгилиш ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегаралари юқорилашини қайд этганлар. Аммо смола миқдорининг меъёрдан ошиб кетиши материалнинг ички микротузилмасида носоғлом зоналар вужудга келишига олиб келиши мумкинлиги ҳам таъкидланган[6].

Афанасьев Г.М. (2017) ва Берг А.И. (2019) каби олимлар ўз изланишларида нефт смолалари қўшилган углеродли композитлар структурасидаги ўзгаришлар ва механик хоссалар орасидаги боғлиқликни чуқур таҳлил қилиб, зарбий қовушқоқлик ва қаттиқликнинг аниқ миқдорий меъёрларда яхшиланишини илмий асослаб беришган. Уларнинг натижаларида, айниқса, смоланинг 15–20% атрофидаги миқдори энг самарали натижаларни бериши кўрсатилган[7].

Умуман олганда, адабиётлар таҳлилидан келиб чиққан ҳолда, нефт смоласи модификатори қўшилган углеродли материаллар юқори механик ва эксплуатацион кўрсаткичларга эришиш имконини бериши, шунингдек, уларни конструкцион ва махсус мақсадларда қўллаш имкониятларини кенгайтириши маълум бўлди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот доирасида нефт смоласининг миқдорий ўзгариши углеродли материалларнинг механик хусусиятларига таъсири таҳлил қилинди. Намуналар 1–30% гача бўлган интервалдаги нефт смоласи миқдори билан тайёрланди ва 900–1000 °С ҳароратда карбонизация жараёнидан ўтказилди.

Механик хоссаларни баҳолаш учун стандартлаштирилган усуллар қўлланилди: эгилиш ва сиқилишдаги мустаҳкамлик ГОСТ 25.601–80 талабларига мувофиқ, зарбий қовушқоқлик Шарпи синови (ГОСТ 9454–78), қаттиқлик эса Бринелль усулида ўлчанди. Ҳар бир намуна бўйича камида уч марта синов ўтказилиб, натижалар ўртача қиймат асосида баҳоланди.

Олинган маълумотлар график усулда визуал таҳлил қилиниб, нефт смоласининг оптимал концентрациясида материал хоссаларининг юқори кўрсаткичларга эришиши аниқланди.

Таҳлил ва натижалар

Намуна таркибида нефт смоласи миқдори ортиши билан намуналарни эгилишдаги ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини ўзгариши 1 – расмда график шаклда келтирилган.

1 – расм. Намуналарни таркибидаги нефт смоласи миқдorigа боғлиқ равишда эгилишдаги ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини ўзгариши

Олинган экспериментал натижаларига кўра, намуна таркибида нефт смоласи миқдори ортиши углеродли материалнинг эгилишдаги ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасига ўзгарувчан таъсир кўрсатди (1 – расм). Ушбу графикдан кўриниб турибдики, нефт смоласи миқдори 1% дан 20 % гача бўлган оралиқда намунанинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегараси 27 МПа дан 54 МПа гача ортиб борган. Нефт смоласи миқдори 20 % дан ортиши намунанинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасига салбий таъсир кўрсата бошлаган (1 – расм, а). Намуна таркибида нефт смоласи миқдори 1% дан 20% гача бўлган оралиқда намунанинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси 170 МПа дан 410 МПа гача ортиб борган ва нефт смоласи миқдори 20% дан ортиши билан намунанинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси ўзгармас қийматга эга бўлган (1 – расм, б).

Намуна таркибида нефт смоласи миқдори ортиши билан намуналарни қаттиқлиги ва зарбий қовушқоқлигини ўзгариши 2 – расмда график шаклда келтирилган.

2– расм. Намуналарни таркибидаги нефт смоласи миқдorigа боғлиқ равишда қаттиқлиги ва зарбий қовушқоқлигини ўзгариши

Олинган экспериментал натижаларига кўра, намуна таркибида нефт смоласи миқдори ортиши углеродли материалнинг қаттиқлиги ва зарбий қовушқоқлигига ўзгарувчан таъсир кўрсатди (2 – расм). Ушбу графикдан кўриниб турибдики, нефт смоласи миқдори 1% дан 18 % гача бўлган ораликда намунанинг қаттиқлиги 140 МПа дан 188 МПа гача ортиб борган. Нефт смоласи миқдори 18 % дан ортиши намунанинг эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасига салбий таъсир кўрсата бошлаган (2– расм, а). Намуна таркибида нефт смоласи миқдори 1% дан 18% гача бўлган ораликда намунанинг зарбий қовушқоқлиги 55 Дж/см^2 дан 68 Дж/см^2 гача ортиб борган ва нефт смоласи миқдори 18% дан ортиши билан намунанинг зарбий қовушқоқлиги салбий таъсир кўрсата бошлаган (2– расм, б).

Хулоса

Олиб борилган экспериментал тадқиқотлар натижаларига кўра, углеродли материал таркибига нефт смоласини қўшиш унинг механик хоссаларига сезиларли даражада таъсир кўрсатиши аниқланди. Тадқиқот жараёнида нефт смоласи миқдорининг ортирилиши намуна материалнинг эгилишдаги ва сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси, қаттиқлиги ҳамда зарбий қовушқоқлигига ўзгарувчан таъсир кўрсатиши қайд этилди.

Хусусан, нефт смоласи миқдорининг 1% дан 20% гача оширилиши эгилишдаги мустаҳкамлик чегарасини 27 МПа дан 54 МПа гача, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегарасини эса 170 МПа дан 410 МПа гача ошишини таъминлаган. Бироқ, нефт смоласи миқдорининг 20% дан ортиши материалнинг эгилишдаги мустаҳкамлигига салбий таъсир кўрсатган, сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси эса бу ҳолатда ўзгармас ҳолатда сақланган.

Шунингдек, нефт смоласи миқдорининг 1% дан 18% гача бўлган ортикча қўшилиши намуна материалнинг қаттиқлигини 140 МПа дан 188 МПа гача ва зарбий қовушқоқлигини 55 Дж/см^2 дан 68 Дж/см^2 гача оширишга олиб келган. Бироқ 18% дан ортик миқдорда нефт смоласи қўшилиши бу механик кўрсаткичларнинг пасайишига сабаб бўлган.

Умуман олганда, нефт смоласининг таркибий миқдорини оптимал даражада танлаш орқали углеродли материалнинг мустаҳкамлик, қаттиқлик ва зарбий қовушқоқлик каби муҳим механик хоссаларини яхшилаш мумкинлиги аниқланди. Нефт смоласининг миқдор жиҳатидан мослаштирилган қўлланилиши бундай материалларни конструкцион мақсадларда самарали қўллаш имкониятини кенгайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Shuxrat, S., Akmal, A., Mamasidiq, U., & Bohodir, E. (2022). DETERMINATION OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE GRAPHITIZATION PROCESS OF AMORPHOUS CARBON MATERIALS. Conferencea, 284–288.
2. Алланазаров Акмал, Убайдуллаев Мамасидиқ, Ҳайдаров Улуғбек, & Боходир Эгамбердиев. (2022). УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ҚИЗДИРИШ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Innovations in Technology and Science Education, 1(2), 82–91. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/62>
3. Убайдуллаев, М. М., Абдуллаев, К., Бегматов, Д., Абдувалиев, С. М., & Мухаммадалиев, Б. Д. (2023). УГЛЕРОД АСОСЛИ ЭЛЕКТР ЧЎТКА МАТЕРИАЛЛАРНИ ОЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ: УГЛЕРОД АСОСЛИ ЭЛЕКТР ЧЎТКА МАТЕРИАЛЛАРНИ ОЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. “Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali, 1(1), 99-101.
4. Убайдуллаев, М. М., & Исроилов, Н. Н. (2023). МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ХОССАЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ: МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ХОССАЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ. “Qurilish va ta'lim” ilmiy jurnali, 1(1), 245-248.
5. Алланазаров, А., Убайдуллаев, М., Улуғбек, Ҳ., & Эгамбердиев, Б. (2022). УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ҚИЗДИРИШ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Innovations in Technology and Science Education, 1(2), 82-91.
6. Ubaydullayev, M. (2021). ALUMINUM-BASED COMPOSITION MATERIALS FOR PROCESSING ALUMINUM SCRAP. An International Multidisciplinary Research Journal.
7. Убайдуллаев, М. М., & Ахмаджонов, М. (2023). УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ФИЗИК ХОССАЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ: УГЛЕРОД АСОСЛИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ФИЗИК ХОССАЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.